

In de aflevering van april 1980 deelden wij u mede, dat wij Prof. Dr. A. van der Zwan, hoogleraar aan de Economische Faculteit van de Erasmus Universiteit, bereid hadden gevonden tot de redactie toe te treden.

Zijn specialisatie lag in de commerciële marktanalyse en bedrijfsstatistiek. In juli/augustus 1981 verscheen van zijn hand een boekbespreking over *Export & Marketing*.

Per 1 juni 1983 werd hij benoemd tot President-directeur van de Nationale Investeringsbank N.V. en uit dien hoofde tot Gedelegeerd commissaris van de MIP. In oktober 1983 publiceerden wij dan ook een artikel van zijn hand over de Maatschappij voor Industriële Projecten. Zijn bijdrage aan de redactionele werkzaamheden was echter vooral gelegen in het naar voren brengen van nieuwe onderwerpen en schrijvers en het nauwgezet beoordelen van ingezonden kopij, waardoor belangrijke aanwijzingen aan de auteurs gegeven konden worden. Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd.

Hij deelde ons mede, dat door zijn functiewijziging het voor hem in toenemende mate onmogelijk werd de redactievergaderingen bij te wonen en dat hij daarom zijn functie als redacteur wilde neerleggen.

Wij hebben begrip voor zijn besluit, dat wij respecteren, hoezeer ook wij het betreuren dat hij tot dit besluit moest komen.